

ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDAGI O’ZIGA XOS XUSUSIYATLAR

Hayitmurodova Marjona

Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo’rg’on filiali

Pedagogika va tillarni o’qitish fakulteti Filologiya va tillarni o’qitish:
o’zbek tili yo’nalishi 2-kurs talabasi.

E – mail: hayitmurodovamarjona61@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977108>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari bosh g’oyasi, mazmun-mohiyati ochib berilgan. Boshqa asarlaridan qaysi jihatiga ko’ra ajralib turishi va undan chiqadigan xulosalar tahlili yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Alisher Navoiy, saxovat, axloqiy, fazilatlar, kompazitsion, pand-nasihat.

Alisher Navoiy (1441-1501) - buyuk shoir va mutafakkir, davlat arbobi. To’liq ismi Nizomiddin Mir Alisher. Navoiy tahallusi ostida chig’atoy (eki o’zbek tili) hamda forsiyda (fors tilidagi asarlarida) ijod qilgan. G’arbda chig’atoy adabiyoti hisoblanmish o’zbek adabiyotining eng yirik namoyondasi. Umuman olganda, butun turkiy xalqlari orasida u kabi yirik shaxs yo’qdir. Biz hazrat Alisher Navoiy ijodini qancha ko’p o’rgansak, shunchalik ko’p ibrat, hayotiy saboq olamiz. Bular, o’z navbatida, hayotimiz davomida juda asqatadigan, to’g’ri yo’ldan borib, yaxshi inson bo’lib, obro’-e’tibor qozonishimizga ko’maklashadigan saboqlardir. Navoiyning «Mahbub ul-qulub» nomli asarida esa pand-nasihat, axloqiy qarashlar bosh mavzuga aylanib, bevosita – to’g’ridan to’g’ri ifoda etiladi, ularga har tomonlama ta’rif berilib, falsafiy, axloqiy xulosalar chiqariladi. Mana shu mulohazalardan kelib chiqib «Mahbub ul-qulub» kabi asarlarni axloqiy-falsafiy yo’sindagi pandnoma yoki nasihatnoma deb ataymiz.

Alisher Navoiy bu asarni umrining oxirida 1500-yilda yaratdi va uni «Mahbub ul-qulub», ya’ni «Ko’ngillarning sevgani» deb atadi. Bu nom bilan mazkur kitobda insonga xos eng ezgu fazilatlar, uni ma’naviy barkamol etadigan, o’zgaralar qarshisida go’zal, oliyanob ko’rsatadigan xislatlar jamlanganini anglatmoqchi bo’ladi. Asarning muqaddimasida shoir chuqur bir xo’rsinish bilan o’z hayot yo’lida uchragan qiyinchiliklarga nazar tashlaydi. Men,- deydi Navoiy,- qo’lim kaltalik payti ko’p xorlik va notavonliklarni ko’rdim. Hayotning turli sinovlariga duch keldim”-deb hayotidan o’tkazgan achchiq kunlar haqida qisqacha aytib o’tadi. Kitobda har bir inson egallashi mumkin bo’lgan go’zal xulq, yuksak ma’naviyat mezonlari haqida atroflicha ma’lumot berilgan.

Asar kompazitsion jihatdan uch qismga bo’lingan. Birinchi qism xaloyiqning ahvoli, fe’l-atvori va gap-so’zlarining kayfiyati haqida, ikkinchi qism esa yaxshi fe’llar va yomon hislatlar to’g’risida, uchinchi qism har xil foydali maslahatlar va misollar haqida. Uning pand-nasihat va tanbehlar turkumi uchinchi qismida keltirilgan. Navoiy pand-nasihatdan oldin o’quvchiga jamiyat haqida, uni asrab turuvchi ma’naviy ustunlar haqida bilim va tushuncha berib o’tishni zarur deb biladi. Asarning qirqta faslida jamiyat ahlining fazilatlarini va kamchiliklarini ochib tashlaydi. Birinchi qismida tijorat ahli, munajjimlar, dehqonlar, hofizlar, shoirlar, faqihlardan tortib vazir-u podshohgacha har birining aslida qanday fazilatlariga ega bo’lishlari talab etilishi va o’sha davrda ularning tabiatlarida zohir bo’layotgan qusurlar tilga olinadi. Asarda tabiblar Islo payg’ambarga o’xshatiladi. Iso chiqqan jonni duo bilan inson tanasiga qaytargan bo’lsa, tabiblar chiqayotgan jonga davo bilan tanani tark etishga monelik qiladi deydi. Unda Zuhdga bag’ishlangan bobga nazar tashlaylik. Zuhd bu diniy istilohda tarkidunyochilik,

uzlatga chekinish demakdir. Navoiy esa zuhdni shunday tushuntiradi: Zuhd bo'lar bo'lmas orzulardan kechmoq, mol-u mansab ketidan quvmaslik, nomahram yuzdan ko'zni asrashlik va yomon so'zlardan tilni tiymoqlik. Asarda ko'p gapirishlikni yomon odat deb yozgan va uni 49-tanbehida berib o'tgan. Ijodkor asarida noshudlik, nafs balosi, nodonlik, sabr va hazil-mutoyiba haqida tanbehlarida fikrini bildirgan. Navoiy ochiq chehralik haqida shunday deydi: "Ochiq chehrali odam xushfe'l bo'lib, munofiqlik kuduratidan yiroq bo'ladi. Jannatning gulshani uning jilvagohi bo'ladi." Ijodkor asarida ikki toifa inson haqida ham yozadi, ularni dushman va maddohlar deb beradi. Navoiy asarda mansabdor shaxslarning psixologik olamini tahlil qilganda, turlicha tomonlari yuzasidan fikr yuritadi. Jumladan, "vijdotsiz, harom-xarishdan tortinmaydigan, bediyonat sadrlar—hech zarurati bo'lmagan bid'atdir". Muallif ularga nisbatan munosabatini bildirishda davom etib: "Agar u nokas, ilmsiz bo'lsa, butun qilmishi – buzuqlik, fisqu fujurdir. Uning bazmidagi soz va kuy ohanglari ilm va taqvoga tutilgan azaning motam faryodidir", deb ta'kidlaydi. Bundan tashqari shoir ijodida muruvvat, vafo, karam va mardlik haqida ham qarashlarini yozgan. Asarning aksariyat boblari saxovat, karam, mardlik to'g'risida. Ijodkor oliy himmat kishini balandparvoz lochinga o'xshatadi. Behimmat kishini esa sichqon ovlovchi kalxatga o'xshatadi. Qolaversa takabburlik haqida ham fikrini bildiradi: "takabburlik-shaytonning ishi va manmanlik nodonning ishi. Mutakkabbir tangrining do'stlari oldida ta'naga qolgan va Tangri qoshida rad qilingan va lanatlangan" Asarda boblar mavzusi mazmuniga mos hikoyatlar ham keltirilgan.

Xulosa qilib aytganda, asarlari bilan insonlar manaviy olamini boyitgan, boyitib kelayotgan va kelajak avlod olamine ham boyitadigan mutaffakkirdir. Uning ushbu asari esa butun jamiyatning ahloqiva fazilatini go'zallashtiradigan durdona asardir. Asarning har bir bobi ma'no'ar xazinasidir.

References:

1. A.Navoiy. "Mahbub ul-qulub" .—Toshkent:"Sano-standart",2018—192bet.
2. <https://www.samdu.uz/uz/news/22699>
3. <https://arboblar.uz/uz/people/alisher-navoi>